

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Alimov Quwanishbay

MA'NAVIY VA MILLIY MEROS TIKLANISH VA
YANGILANISH OMILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

